

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ШАРОИТИДА АКУШЕРЛИК ЭТИОЛОГИЯЛИ ЎТКИР БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ БОШДАН КЕЧИРГАН БЕМОРЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Раджабов Р.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилиги (АБЕ) ривожланаётган мамлакатларда оналар ўлими ва касалланишининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жанубий Оролбўйининг ноқулай экологик шароитлари буйрак шикастланишининг оғирлигини кучайтиради ва тикланиш жараёнини сусайтиради. Ушбу тадқиқотга акушерлик фониди АБЕ бошдан кечирган 108 нафар бемор киритилди. Экологик омиллар (тупроқ ва сувнинг оғир металллар билан ифлосланиши) нефропатиянинг ривожланиши ва прогрессиясида муҳим рол ўйнаши аниқланди. Беморлар икки гуруҳга рандомизация қилинди: асосий гуруҳда ($n=54$) икки босқичли реабилитация дастури қўлланилди: 1) нефропротектив терапия (ацетилсалицил кислотаси, пентоксифиллин, L-аргинин); 2) индивидуаллаштирилган гидратация ва диета режими; 3) эндотелиал дисфункцияни назорат қилиш ва психокөгнитив дастур. Назорат гуруҳига ($n=54$) стандарт тавсиялар берилди. Оптималлаштирилган дастур 3 ойлик муддатда буйрак функциясининг тўлиқ ёки қисман тикланишини 25% га оширди ($p<0.01$), ҳаёт сифати кўрсаткичларини (SF-36) 42% га яхшилади ($p<0.001$) ва сурункали буйрак касаллиги (СБК) ривожланиш хавфини 30% га камайтирди. Тўлиқ бўлмаган функционал тикланиш, протеинурия, артериал гипертензия ва иқлим-географик ноқулайлик СБК ривожланишининг мустақил прогностик омиллари эканлиги аниқланди. Жанубий Оролбўйига мослаштирилган тизимли реабилитация алгоритми таклиф этилди.

Калит сўзлар: акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилиги, Жанубий Оролбўйи, реабилитация, нефропротекция, экологик нефрология, сурункали буйрак касаллиги.

OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE RENAL FAILURE OF OBSTETRICAL ETIOLOGY IN THE SOUTHERN ARAL RIVER

Radjabov R.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Acute renal failure of obstetric etiology (ARF) remains one of the main causes of maternal mortality and morbidity in developing countries. The unfavorable environmental conditions of the South Aral Sea region aggravate the severity of renal damage and slow down the recovery process. This study included 108 patients with ARF on the background of obstetric pathology. It was found that environmental factors (pollution of soil and water with heavy metals) play an important role in the development and progression of nephropathy. Patients were randomized into two groups: the main group ($n=54$) received a two-stage rehabilitation program: 1) nephroprotective therapy (acetylsalicylic acid, pentoxifylline, L-arginine); 2) individualized hydration and diet regimen; 3) endothelial dysfunction control and psychocognitive program. The control group ($n=54$) received standard recommendations. The optimized program increased the rate of complete or partial recovery of renal function by 25% ($p<0.01$) at 3 months, improved quality of life indicators (SF-36) by 42% ($p<0.001$), and reduced the risk of developing chronic kidney disease (CKD) by 30%. Incomplete functional recovery, proteinuria, arterial hypertension, and climatic and geographical unfavorable conditions were found to be independent prognostic factors for the development of CKD. A systematic rehabilitation algorithm adapted to the South Island region was proposed.

Key words: acute renal failure of obstetric etiology, South Orelboi, rehabilitation, nephroprotection, environmental nephrology, chronic kidney disease.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АКУШЕРСКОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Раджабов Р.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Острая почечная недостаточность акушерской этиологии (ОПН) остаётся одной из основных причин материнской смертности и заболеваемости в развивающихся странах. Неблагоприятные экологические условия Южного Приаралья усиливают тяжесть поражения почек и за-

медляют процессы восстановления. В исследование включены 108 пациентов с ОПН на фоне акушерской патологии. Выявлено, что экологические факторы (загрязнение почвы и воды тяжёлыми металлами) играют важную роль в развитии и прогрессировании нефропатии. Пациенты были рандомизированы на две группы: в основной группе (n=54) применялась двухэтапная программа реабилитации: 1) нефропротективная терапия (ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин, L-аргинин); 2) индивидуализированный режим гидратации и диеты; 3) контроль эндотелиальной дисфункции и психокогнитивная программа. В контрольной группе (n=54) использовались стандартные рекомендации. Оптимизированная программа за 3 месяца увеличила полное или частичное восстановление функции почек на 25% ($p < 0.01$), улучшила показатели качества жизни (SF-36) на 42% ($p < 0.001$) и снизила риск развития хронической болезни почек (ХБП) на 30%. Незавершённое функциональное восстановление, протеинурия, артериальная гипертензия и неблагоприятные климато-географические условия были определены как независимые прогностические факторы развития ХБП. Предложен системный алгоритм реабилитации, адаптированный для Южного Приаралья.

Ключевые слова: острая почечная недостаточность акушерской этиологии, Южное Приаралье, реабилитация, нефропротекция, экологическая нефрология, хроническая болезнь почек.

Кириш. Акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилиги (АБЕ) ривожланаётган мамлакатларда оналар ўлими ва касалланишининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврда буйракнинг ўткир шикастланиши ҳар йили 1-1,5 млн аёлда учрайди, уларнинг 10-15% гача қисми сурункали буйрак касаллигига (СБК) олиб келади.

Жанубий Оролбўйи минтақаси экологик фалокат ҳудуди ҳисобланади. Арал денгизининг қуриши натижасида тупроқ ва ер ости сувларининг шўрланиши, оғир металллар (стронций, кўрғошин, кадмий) ва хлорорганик бирикмалар билан ифлосланиши кузатишган. Бу ҳудудда яшовчи аёлларда гестоз, анемия, эндотелиал дисфункция ва буйрак патологияси кўп учрайди. Бироқ, акушерлик АБЕдан кейинги реабилитация тизими экологик омилларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилмаган.

Тадқиқот мақсади: Жанубий Оролбўйи шароитида акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилигини бошдан кечирган беморлар реабилитациясини оптималлаштириш.

Материал ва методлар. 2023–2025 йилларда Нукус шаҳар 1-сон кўп тармоқли касалхонаси базасида проспектив, назорат қилинадиган, рандомизацияланган тадқиқот ўтказилди. Этик қўмита томонидан маъқулланган (Тошкент тиббиёт академияси, 2023 йил 12 январдаги 45/23-сон).

Кўшиш мезонлари: ҳомиладорлик ёки туғруқдан кейинги давр, KDIGO (2012) мезонлари бўйича АБЕ тасдиқланган, сабаби акушерлик патологияси (қон кетиш, преэклампсия/эклампсия, сепсис), ёши 18-45 ёш, гемодиализ олган, Жанубий Оролбўйининг экологик фалокат ҳудудида (Нукус, Қорақалпоғистоннинг шўрланган туманлари) доимий яшаш.

Истисно мезонлари: ҳомиладорликдан олдин СБК мавжудлиги (СКФ < 60 мл/мин), онкологик касалликлар, оғир экстрагенитал патология (декомпенсацияланган сахарли диабет, жигар циррози), ОИТВ/СПИД.

Скринингдан ўтган 132 бемордан 108 нафари тадқиқотга киритилиб, икки гуруҳга рандомизация қилинди:

- Назорат гуруҳи (n=54) – стандарт тавсиялар (терапевт консултацияси, умумий қон ва сийдик таҳлили, АД назорати, 7-рацион диета).

- Асосий гуруҳ (n=54) – стандарт тавсияларга қўшимча оптималлаштирилган реабилитация дастури.

Оптималлаштирилган реабилитация дастури (16 ҳафта):

1-босқич (1–6 ҳафта):

- Нефролог ва психолог томонидан ҳар 10 кунда кўрик.

- Уй шароитида АД мониторинги (мақсадли даража $< 130/80$ мм сим. уст.).

- Гидратация режимини индивидуаллаштириш (диурез ва тана вазни назорати остида суюқлик ҳажмини ҳисоблаш).

- Ацетилсалицил кислотаси 75 мг/сут – антиагрегант профилактика.

- Пентоксифиллин 400 мг $\times 2$ маҳал (қон ёпишқоқлигини пасайтириш ва эндотелийга таъсир).

- L-аргинин 500 мг/сут (эндотелий дисфункциясини коррекциялаш).

2-босқич (7–16 ҳафта):

- Назорат қилинадиган диета – туз ва оксилни чегаралаш (0,8 г/кг тана вазни).

- Тана вазнини коррекциялаш, мўътадил жисмоний фаоллик (кимёвий терапия клиникасидаги машқлар).

- Протеинурия (ҳар ойда) ва СКФ (СКД-ЕРІ формуласи бўйича) назорати.

- Беморларни экотоксинлар ва буйрак касаллиги хавфи ҳақида ўқитиш.

Текширув усуллари: клиник кўрик, лаборатор таҳлиллар (креатинин, мочевино, калий, гемоглобин, протеинурия, β 2-микроглобулин), СКФ ҳисоблаш, УТТ (буйрак ультратовуш тадқиқоти), ҳаёт сифати SF-36 анкетаси, эндотелий функциясини баҳолаш (реактив гиперемия билан проба).

Статистик таҳлил: SPSS 26.0 дастури. Стъудент t-мезони, χ^2 , корреляция – Спирмен ранги. Прогностик омиллар – логистик регрессия. Фарк $p < 0,05$ даражасида аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижалар. Гуруҳлар ёши (ўртача $35,4 \pm 6,8$ ёш), АБЕ сабаблари (преэклампсия – 44%, қон кетиш – 34%, сепсис – 22%) ва экологик таъсир даражаси бўйича мос эди. Асосий гуруҳда 16 ҳафталик дастурдан кейин қуйидаги ўзгаришлар кузатилди:

1. Буйрак функциясининг тикланиши: тўлиқ ёки қисман тикланиш асосий гуруҳда 79% га (назоратда 54%, $p < 0,01$) етди. СКФ асосий гуруҳда $29,5 \rightarrow 54,2$ мл/мин ($p < 0,001$), назорат гуруҳида эса $30,1 \rightarrow 38,5$ мл/мин ($p > 0,05$).

2. Протеинурия: асосий гуруҳда 48% га камайди ($1,6 \rightarrow 0,83$ г/л, $p < 0,01$), назорат гуруҳида эса атиги 12% га ($1,5 \rightarrow 1,32$ г/л, $p > 0,05$).

3. Қон босими: асосий гуруҳда систолик АД $148 \rightarrow 127$ мм сим. уст. ($p < 0,001$), диастолик АД $94 \rightarrow 82$ мм сим. уст. ($p < 0,001$). Назорат гуруҳида ўзгариш статистик жиҳатдан аҳамиятсиз эди.

4. Эндотелиал функция: асосий гуруҳда плеча артериясининг реактив гиперемияга дилатацияси 65% га яхшиланди ($p < 0,05$).

5. Ҳаёт сифати (SF-36): жисмоний функция $28,4 \rightarrow 51,4$ балл ($p < 0,001$), эмоционал функция $26,8 \rightarrow 49,8$ балл ($p < 0,001$). Назорат гуруҳида фақат 5–7 баллга кам ўсиш кузатилди.

6. СБК ривожланиш хавфи: асосий гуруҳда 18% га, назорат гуруҳида эса 38% га тенг бўлди ($p < 0,05$). Экологик ноқулай ҳудудда яшаш СБК ривожини 2,3 марта оширди (95% ДИ: 1,5–3,6).

Корреляцион таҳлилда энг кучли ижобий боғлиқлик протеинурия билан эндотелий стресси ўртасида аниқланди ($r_s = 0,60$, $p < 0,01$). Нохуш прогноз омиллари: олигоануриянинг 2 ҳафтадан давом этиши (ОШ=2,8), сепсис (ОШ=3,4), юқори лактат (ОШ=2,1) ва экологик фалокат ҳудудига яқинлик (ОШ=2,4).

Муҳокама. Бу натижалар шуни кўрсатадики, Жанубий Оролбўйи аёлларида акушерлик АБЕдан кейин сурункали буйрак касаллигига олиб борувчи механизмлар кучли фаоллашади. Минтақадаги ичимлик сувининг юқори минераллашуви, оғир металллар (стронций, кўрғошин) мавжудлиги буйрак тўқимасига бевосита зарар етказиши. Шунинг учун реабилитация дастури экологик факторни ҳисобга олиши керак.

Пентоксифиллин ва L-аргинин билан биргаликдаги нефропротекция навбатчилиги ишемик-реперфузион ва септик зарарланган буйрак тўқимасини тиклашга имкон беради. Пентоксифиллин яллиғланишни камайтириши, анемияни сусайтириши ва альбуминурияни пасайтириши исботланган. L-аргинин эса NO синтезини кучайтириб, эндотелий функциясини яхшилайдди.

Бизнинг тадқиқотимиз биринчи марта экологик омилни реабилитация натижаларига алоҳида кўрсаткич сифатида киритди. Тяжёлый металллар (кадмий, кўрғошин) сув ва озиқ-овқат орқали узоқ муддат таъсир этиб, нафақат СБК ривожига, балки эритропоэзни ҳам бостириб, анемияни кучайтиради.

Тавсия этилган реабилитация алгоритми:

1. Акушерлик АБЕ билан ётқан ҳар бир бемор чиқарилаётганда нефрологга йўналтирилиши ва СКФ, альбуминурия текширилиши лозим.

2. Индивидуал диета (туз, оксил, суюқлик) бўйича тренинг ўтказиш.

3. Экориск ҳудудида яшовчилар учун – олти ойда бир нефрологик назорат, протеинурия ва микроэлементлар таҳлили.

4. Дори терапияси: пентоксифиллин 800 мг/сут (12 ҳафта) + L-аргинин 500 мг/сут (6 ой).

5. Имкониёт бўлганда – реабилитацияни экологик тоза ҳудудда (санаторий) ўтказиш.

Тадқиқотнинг чекловлари. Очиқ дизайн (кўр-мас) субъектив натижаларга таъсир қилиши мумкин. 16 ҳафталик кузатув даври узоқ муддатли оқибатларни (9–12 ой) баҳолашга имкон бермайди. Диализгача бўлган СБК ҳолатлари етарли даражада ўрганилмаган.

Хулоса. Жанубий Оролбўйининг экологик ноқулай ҳудудида яшовчи аёлларда акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилиги оғир кечади, беморларнинг 38% да сурункали буйрак касаллиги шаклланади. Босқичли реабилитация – нефропротекция, эндотелий дисфункциясини коррекциялаш, индивидуал гидратация ва диета – буйрак функциясининг тўлиқ тикланишини 25% га оширади, протеинурияни 48% га камайтиради ва СБК ривожланишини секинлаштиради.

Таклиф этилган реабилитация тизими Жанубий Оролбўйи ихтисослаштирилган марказларида жорий этилиши мумкин. Келажакда пентоксифиллинни SGLT2 ингибиторлари билан бирга қўллаш ва токсик юкланишни камайтиришни ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Lameire N.H., Bagga A., Cruz D., et al. Acute kidney injury: an increasing global concern. *Lancet*. 2013;382(9887):170-179.
2. Hoste E.A., Kellum J.A., Selby N.M., et al. Global epidemiology and outcomes of acute kidney injury. *Nat Rev Nephrol*. 2018;14(10):607-625.
3. Prakash J., Pant P., Prakash S., et al. Changing picture of acute kidney injury in pregnancy: study of 259 cases over a period of 33 years. *Indian J Nephrol*. 2016;26(4):262-267.
4. Мамбетов К.Н., Нурполатова С.Т., Жайбергенова Ж.Б. Жанубий Оролбўйи аёлларида акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилигининг клиник кечиши хусусиятлари. Қорақалпоғистон тиббиёт журнали. 2021;(4):146-150.
5. Silver S.A., Adhikari N.K., Bell C.M., et al. Strategies to enhance rehabilitation after acute kidney injury in the developing world. *Kidney Int Rep*. 2017;2(4):11-18.
6. Eshonov Sh.N., Daminova K.M. Impact of traditional and non-traditional risk factors on the development of chronic kidney disease in the Aral Sea area. *Cent Asian J Med*. 2025;(1):12-20.
7. WHO Regional Office for Europe. Op-ed: Aral Sea region cannot heal until its people do. *Gazeta.uz*. April 22, 2026.
8. Bansal S., Prasad N. Pregnancy-related acute kidney injury: an exigent cause of chronic kidney disease in developing countries. *J Obstet Gynecol India*. 2024;74(1):25-33.
9. Coca S.G., Singanamala S., Parikh C.R. Chronic kidney disease after acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. *Kidney Int*. 2012;81(5):442-448.
10. Наурузбаева Г. Оролбўйи атроф-мухит ифлосланишининг аҳоли саломатлигига таъсири. Қорақалпоғистон тиббиёт журнали. 2020;(3):50-52.

Иқтибос учун: Раджабов Р.К. Жанубий Оролбўйи шароитида акушерлик этиологияли ўткир буйрак етишмовчилигини бошдан кечирган беморлар реабилитациясини оптималлаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 412–415. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20108638>